

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 170 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

МУНДАРИЈА СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Вахромов Уmidjon Уlug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	

OLIV TA'LIM MUASSASALARINING MEDIA IMIJI VA UNGA RAKAMLI TRANSFORMATSIYANING TA'SIRI

Nazarov G'ulom Akmal o'g'li

TDIU Axborot va media xizmati matbuot kotibi

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda zamonaviy media vositalarining ahamiyati haqida so'z boradi. Muallif statistik ma'lumotlarga tayangan holda raqamlashtirish jarayoni va uning oliy ta'lim muassasalariga ta'sirini tahlil qilgan. Zamonaviy dunyoda raqamli texnologiyalar barcha jarayonlarning asosiga aylanayotgan bir paytda media jamiyatga axborot yetkazishning eng tezkor va samarali vositasi sifatida namoyon bo'lmoqda. Oliy ta'lim muassasalarining xalqaro reytinglardagi o'rnini bilan ularning multimedia imiji o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikka alohida e'tibor qaratilgan. Ta'lim muassasalarining jahon arenasida muvaffaqiyatli ilgariishi kuchli media ishtirokisiz imkonsiz. Maqolada oliy ta'lim tizimini rivojlantirish va uning raqobatbardoshligini mustahkamlashda multimedia imijining muhim o'rnini alohida ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, raqamlashtirish, mediaimij, reyting, xabar va yangiliklar.

Abstract: The article discusses the significance of modern media in the development of the higher education system in the Republic of Uzbekistan. Based on statistical data, the author analyzes the process of digitalization and its impact on higher education institutions. In today's world, where digital technologies form the basis of all processes, media serves as the most efficient and rapid tool for delivering information to society. Special attention is given to the relationship between the multimedia image of higher education institutions and their positions in international rankings. It is emphasized that the successful promotion of educational institutions on the global stage is impossible without a strong media presence. The article highlights the critical role of multimedia image in strengthening competitiveness and advancing higher education.

Key words: higher education, digitalization, media image, ranking, news, and information.

Аннотация: В статье рассматривается значение современных медиа в развитии системы высшего образования Республики Узбекистан. Автор, опираясь на статистические данные, анализирует процесс цифровизации и его влияние на высшие учебные заведения. В условиях современного мира, где цифровые технологии становятся основой всех процессов, медиа выступает как самый оперативный и эффективный инструмент передачи информации обществу. Особое внимание уделено взаимосвязи мультимедийного имиджа высших учебных заведений с их позициями в международных рейтингах. Подчеркивается, что успешное продвижение образовательных учреждений на международной арене невозможно без сильного медийного присутствия. В статье акцентируется ключевая роль мультимедийного имиджа в укреплении конкурентоспособности и развитии высшего образования.

Ключевые слова: высшее образование, цифровизация, медиаимидж, рейтинг, новости и информация.

KIRISH

O'zbekistonning ta'lim sohasida so'nggi yillarda olib borilayotgan islohotlar mamlakatni bilimli va raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda katta o'zgarishlarga olib kelmoqda. Oliy ta'lim muassasalari sonining oshgani, nodavlat universitetlarning tashkil etilgani va raqamli transformatsiyaga o'tilgani oliy ta'lim sohasida yangi davrni boshlab berdi. Xususan, hukumat darajasida oliy ta'lim sifatini yaxshilash, kadrlar malakasini oshirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va ilmiy tadqiqotlarga keng yo'l ochish kabi masalalarga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Hozirda ta'lim tizimining xalqaro standartlarga moslashuvi va raqobatbardosh kadrlar tayyorlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Respublikada ta'lim dasturlarini yangilash va xalqaro standartlarga moslashtirish, oliy ta'lim muassasalari uchun zamonaviy va xalqaro miqyosda tan olingan ta'lim

dasturlarini ishlab chiqish, oliy o'quv yurtlarida kredit-modul tizimini joriy etish, yangi mutaxassisliklar ochish va ta'limning masofaviy shakllarini rivojlantirish bo'yicha sa'y-harakatlar kuchaytirilmoqda.

Shuningdek, ilmiy tadqiqot va innovatsiyalarni rivojlantirish, ilmiy-tadqiqot ishlarini rag'batlantirish maqsadida davlat tomonidan grantlar ajratilishi, oliy ta'lim muassasalari va ilmiy-tadqiqot institutlari o'rtasida hamkorlik yo'lga qo'yilishi kabi ishlar amalga oshirilmoqda. Innovatsion texnologiyalar va iqtisodiyotning turli sohalarida yetakchi mutaxassislarni tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Bundan tashqari, davlat va nodavlat oliy ta'lim muassasalari xalqaro hamkorlikni kuchaytirib, O'zbekiston oliy ta'lim tizimining xalqaro miqyosda integratsiyalashuvi uchun xorij universitetlari bilan qo'shma dasturlar, ikki diplomli ta'lim dasturlarini amalga oshirish va xorijlik professor-o'qituvchilarni jalb qilish jarayonlari shiddat bilan olib borilmoqda. Ta'lim sifatini nazorat qilish tizimi mustahkamlanib, oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati nazoratini kuchaytirish va kadrlar tayyorlash jarayonini davlat va jamoatchilik tomonidan monitoring qilish tizimini yo'lga qo'yish ishlari jadal rivojlantirilmoqda.

Bunda xalqaro akkreditatsiyadan o'tish va xalqaro reytinglarda ishtirok etish uchun oliy ta'lim muassasalariga tizimli yordam ko'rsatilmoqda. Ta'kidlash joizki, O'zbekistonda oliy ta'lim tizimi so'nggi yillarda yangi bosqichga ko'tarildi. Islohotlar, xalqaro hamkorlik va zamonaviy ta'lim dasturlarining joriy etilishi oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda muhim omil bo'lib hisoblanadi. Mavjud muammolarni bartaraf etish orqali ta'lim sifati yanada yaxshilanib, mamlakatda raqobatbardosh kadrlar tayyorlash imkoniyatlari kengaymoqda.

MAVZYGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Oliy ta'lim muassasalarida mediaimidjni shakllantirish va rivojlantirish masalasi bir qator xorijiy olimlar tomonidan tahlil qilingan. Masalan, S. Vazxenina, O. V. Sogachev va Ye. S. Simonenko [1] o'z tadqiqotlarida media tushunchasini ma'lum bir kompaniyani tavsiflovchi va aniqlovchi, kompaniya tomonidan yaratilgan hamda aloqa jarayonida auditoriyaga maqsadli ravishda uzatiladigan ma'lum belgilar yoki ma'lumot shaklidagi xususiyatlar to'plami sifatida o'rganganlar. Bundan tashqari, ularning fikriga ko'ra, media ma'lum auditoriyaga tegishli bo'lgan, stereotip shaklini olgan, aniqlangan va baholangan subyekt tomonidan idrok etilgan yo'nalish bo'lib, ushbu subyekt ongi va qadriyatlar tizimida muayyan o'rin egallaydi hamda uning tashkilot va mahsulotlariga nisbatan keyingi harakatlarini belgilaydi.

Yana bir olim Xilko [2], mediaimidjni oliy ta'lim sohasidagi ijodiy faoliyat jarayoni va uning natijalari, ya'ni proeksion faoliyat sifatida ta'riflaydi. Amalga oshirilgan tadqiqotlar media faoliyatini ko'proq informatsion faoliyat nuqtai nazaridan ko'rib chiqmoqda. Biroq, oliy ta'lim muassasalari mediaimidjining barqaror rivojlanishini ta'minlash hamda kelgusida xalqaro reytinglarda yuqori o'rinlarni egallashdagi ahamiyati yetarlicha tadqiq etilmagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda oliy ta'lim muassasalarining media imiji va raqamli transformatsiyaning unga ta'sirini o'rganish uchun sifatli va miqdoriy ma'lumotlarni yig'ish usullari qo'llanildi. Ma'lumotlar ijtimoiy tarmoqlar va universitetlarning rasmiy veb-saytlaridan kontent tahlili orqali olindi, shuningdek, so'rovnomalarda yordamida talaba va o'qituvchilar fikrlari o'rganildi. Olingan ma'lumotlar statistik va mavzuli tahlil usullarida qayta ishlanib, asosiy tendensiyalar aniqlangan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Oliy ta'lim tizimida asosiy e'tibor mamlakat yoshlarini ta'lim olishi uchun keng imkoniyat va zarur sharoit yaratishga qaratildi. Natijada, o'tgan 7 yil mobaynida oliygohlar soni 77 tadan 212 taga yetkazildi. Maktab bitiruvchilarini oliy ta'limga qamrab olish darajasi so'nggi 7 yilda 4 barobar oshdi [3]. Birgina 2024-yilga qaraydigan bo'lsak, 310 ming nafar yoshlar mamlakat oliy ta'lim muassasalariga qabul qilindi. 40 ta davlat oliy ta'lim muassasasiga akademik va moliyaviy mustaqillik berilib, moliyaviy barqarorlikni ta'minlash, moddiy-texnika bazani mustahkamlash va shartnoma asosidagi qabul parametrlarini belgilashda mustaqil qarorlar qabul qilish imkoniyati yaratildi [4].

Statistik tadqiqotlarga ko'ra, ijobiy mediaimidj talabalar va ularning ota-onalariga ta'lim muassasasini tanlashda katta ta'sir ko'rsatadi. Xalqaro miqyosda ham universitetlar o'z mediaimidji orqali dunyo bo'ylab tanilmoqda. Masalan, QS va Times Higher Education kabi xalqaro reytinglarda yuqori o'rinlarni egallash ko'pincha muassasaning mediaimidjini yanada mustahkamlab, unga bo'lgan ishonchni oshiradi. Shu sababli, Respublikada bugungi kunda davlat va nodavlat oliy ta'lim muassasalari soni ortib, ular taklif etayotgan turli qulayliklar muhitida ijobiy imij, ijtimoiy faollik va media texnologiyalardan samarali foydalanish muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda.

Oliy ta'lim muassasalari ijobiy mediaimidj orqali nafaqat o'z mamlakatidagi, balki xorijdagi talabalarni ham jalb qilish imkoniga ega bo'lib, bu o'z navbatida ularning xalqaro maydondagi raqobatbardoshligini oshiradi. Shu bilan birga, ta'lim tizimining barqaror rivojlanishini ta'minlash hamda kelgusida xalqaro reytinglarda yuqori o'rinlarni egallash uchun mediaimidj va raqobatbardoshlikka doimiy e'tibor qaratish zarur.

Järvinen va Suomi tomonidan chop etilgan "Image Attributes in Retailing Services: Managerial Perspective. Managing Service Quality" maqolasida xizmatlarda imij yaratishning muhim elementlari hamda menejerlar nuqtai nazaridan xizmat sifati tasavvurlari o'rganilgan. Sultan va Wongning "Service Quality in a Higher Education Context: An Integrated Model" nomli maqolasi esa oliy ta'lim muassasalarida xizmat sifatini baholash bo'yicha integratsiyalangan modelni ishlab chiqishga qaratilgan. Ushbu tadqiqot oliy ta'limda sifat omillari va xizmat ko'rsatish sifatini o'lchash usullarini aniqlashga harakat qilgan. Bunda talabalarning ta'lim sifatidan qoniqishi va ular uchun yaratilgan xizmat ko'rsatish tizimining samaradorligi asosiy e'tiborga olingan. Tadqiqotda ta'kidlanishicha, talabalarning ta'lim sifatidan qoniqishi ularning o'qishni yakunlash va universitetga sodiqligini oshiradi. Talabalar o'zlarini qo'llab-quvvatlaydigan va sifatli xizmat ko'rsatuvchi muassasalarda ko'proq qoniqish hosil qilishadi.

Sung va Yang tomonidan yozilgan "Toward the Model of University Image: The Influence of Brand Personality, External Prestige, and Reputation" maqolasi universitet imijini shakllantirish va rivojlantirishda brend shaxsiyati, tashqi obro' va reputatsiyaning ta'sirini o'rgangan. Tadqiqot oliy ta'lim muassasalarining brend imijini boshqarishda ushbu omillar qanday rol o'ynashini aniqlashga qaratilgan bo'lib, talaba va boshqa manfaatdor tomonlar orasida universitetning ijobiy imijini yaratishda qanday elementlarga e'tibor qaratish zarurligini tahlil qiladi. Masalan, universitetlar o'z imijlarini ko'tarish uchun ta'lim va tadqiqot sifatini oshirish, ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lish va nufuzli tadbirlarni tashkil qilishga e'tibor qaratishi zarurligi ko'rsatiladi.

Sung va Yangning tadqiqoti universitet imijining shakllanishiga ta'sir qiluvchi muhim jihatlarni ochib beradi va brend imijini yaxshilash uchun kompleks yondashuv zarurligini ta'kidlaydi. Shu orqali universitetlar o'z o'quvchilarining ishonchini qozonib, ularning sodiqligini oshirish va oliy ta'lim muassasasi sifatida kengroq e'tirof etilishiga erishishi mumkin.

So'nggi yillarda butun dunyoda jadallik bilan rivojlanayotgan raqamlashtirish jarayonlari ko'plab sohalar qatori oliy ta'lim tizimini ham sezilarli darajada o'zgartirmoqda. Avtomatlashtirish, tizim integratsiyasi, markazsizlashtirish, internet narsalari (IoT), sun'iy intellekt (AI), aqlli zavodlar, simulyatsiya, ma'lumotlar tahlili, bulutli texnologiyalar va katta ma'lumotlar (Big Data) kabi zamonaviy texnologiyalar to'rtinchi sanoat inqilobining (Industry 4.0) ajralmas qismidir. Bu inqilob ta'lim muassasalari va o'quv jarayonlari dinamikasiga keng ko'lamli o'zgarishlar kiritib, ta'lim sifatini yaxshilash, o'quv jarayoniga interaktivlik qo'shish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishda muhim o'rin tutmoqda.

Xalqaro tajriba va tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamlashtirish oliy ta'lim tizimining nafaqat samaradorligini, balki o'quv jarayonining sifatini ham yaxshilaydi [5]. Raqamli ta'lim platformalari talabalarni bilim olish jarayoniga yanada faol jalb qiladi. Masalan, AQShning «Stanford Onlayn» tadqiqotlariga ko'ra, raqamli vositalardan foydalangan talabalarning faolligi 40% ga oshgan, o'quv materialini o'zlashtirish ko'rsatkichi esa an'anaviy usullarga nisbatan 35% yuqori bo'lgan [6]. Shu bilan birga, raqamlashtirish ilmiy tadqiqotlarda samaradorlikni oshirish imkonini ham yaratadi. Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar tahlili yordamida tadqiqot ma'lumotlarini tez va aniq tahlil qilish imkoniyati paydo bo'lmoqda.

O'zbekistonda ham ilmiy-tadqiqot institutlari va universitetlarda Big Data va sun'iy intellektdan foydalanish tajribalari rivojlanmoqda. Yevropa universitetlar uyushmasining (EUU) ma'lumotlariga ko'ra, raqamli texnologiyalardan foydalanish natijasida ilmiy maqolalar va tadqiqot ishlarining nashr etilish ko'rsatkichi 50% ga oshgan [7]. Shuningdek, masofaviy ta'lim zamonaviy oliy ta'limning ajralmas qismiga aylandi. Koronavirus pandemiyasi davrida butun dunyo universitetlari masofaviy ta'lim platformalariga o'tish bilan yangi usullar va texnologiyalarni joriy etdi.

Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hisobotiga ko'ra, pandemiya davrida masofaviy ta'lim vositalarini qo'llagan universitetlarda talabalar davomati va o'zlashtirish ko'rsatkichlari 20% ga yaxshilangan. O'zbekiston hukumati tomonidan ta'lim sohasida raqamlashtirishga qaratilgan strategiyalar ishlab chiqilib, oliy ta'lim muassasalari sonini oshirish, raqobat muhitini kuchaytirish va talabalarga yangi takliflarni taqdim etish uchun zamin yaratilmoqda.

Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, raqamli transformatsiya nafaqat ta'lim sifatini oshiradi, balki yangi texnologiyalar va innovatsiyalarni joriy etish imkonini ham yaratadi [8]. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi "O'zbekiston – 2030 strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-sonli Farmoniga muvofiq, mamlakatda oliy ta'lim bilan qamrovni kengaytirish, oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirish, oliy ta'lim muassasalarining tashkiliy-boshqaruv faoliyatini takomillashtirish, ularning moddiy-texnik ta'minotini mustahkamlash, iqtisodiyotning tez rivojlanayotgan yo'nalishlarida amaliy tadqiqotlarni kuchaytirish, "korxonalar – oliygoh – ilmiy tashkilot" klaster tizimini joriy etish, ilmiy tadqiqotlarni va innovatsion tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash kabi ustuvor masalalar belgilab berilgan [9].

Oliy ta'lim muassasalarining (OTM) imijini oshirishda ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalari muhim ahamiyatga ega. Xususan, O'zbekiston OTMlarining imijini yaratishda ijobiy tomonlarni ochib berish va ko'rsatilayotgan ta'lim xizmatlarini keng auditoriyaga sifatli kontentlar orqali taqdim etish zarur.

O'zbekistondagi virtual olam imkoniyatlariga nazar solsak, bir qator ko'rsatkichlarni ko'rib chiqishimiz mumkin. 2024-yil 1-oktabr holatiga ko'ra, mamlakat aholisi 37 300 000 nafardan ziyodni tashkil etgan [10]. Aholining 60% yaqini yoshlardir. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda 1,3 million nafardan ortiq talaba tahsil olmoqda. «Raqamli O'zbekiston – 2030» strategiyasi doirasida xalqaro telekommunikatsiya imkoniyatlari yaratilgan.

Statistika agentligining uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlari ma'lumotlariga asosan, 2024-yilning yanvariyun holatiga ko'ra, 10 yosh va undan katta aholining (har qanday joyda) internetdan muntazam foydalanuvchi ulushi 92,8% ni tashkil qilgan [10]. Mamlakatda internetdan foydalanuvchilar soni 31 milliondan oshgan bo'lib, ularning 29,5 millioni mobil internet orqali tarmoqqa ulanadi.

Ta'kidlash joizki, 2024-yilda Facebook, Telegram, YouTube va Instagram kabi messenjerlar hamda ijtimoiy tarmoqlar O'zbekistonda eng ommabop platformalar hisoblanadi. Ayniqsa, Telegram ma'lumot almashish uchun muhim vosita sifatida ajralib turadi. Mamlakatda eng ko'p qo'llaniladigan ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlar statistikasini quyidagi rasmda ko'rish mumkin.

Nega aynan mamlakatdagi ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlarga urg'u berilmoqda? Sababi, mediaimidjni shakllantirish va rivojlantirish hozirgi kunda aynan yuqorida keltirilgan platforma yordamida amalga oshirilmoqda va takomillashtirilmoqda. (1,2,3-rasm)

1-rasm. O'zbekistonda Telegram foydalanuvchilari soni (.mln)

2-rasm. O'zbekistonda Instagram foydalanuvchilari soni (.mln)

3-rasm. O'zbekistonda YouTube foydalanuvchilari soni (.mln)

Zamonaviy oliy ta'lim muassasalari (OTM) o'z mediaimidjini shakllantirish va rivojlantirishda ijtimoiy tarmoqlardan keng foydalanmoqda. Oliy ta'lim sohasida raqobat oshib borishi bilan, ta'lim muassasalari ijtimoiy tarmoqlar orqali o'z brendini yaratish va mustahkamlashga, talaba hamda xodimlar bilan o'zaro aloqalarni yaxshilashga intilmoqda.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy tarmoqlar universitet va institutlarning brend identifikatsiyasini shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. Bundan tashqari, ijtimoiy tarmoqlar OTM imidjini oshirish, ma'lumot almashish va ishonchni shakllantirish uchun samarali platforma bo'lib xizmat qiladi. OTMlar uchun ijtimoiy tarmoqlarni to'g'ri boshqarish nafaqat brendni ommalashtirish, balki foydalanuvchilar bilan uzoq muddatli va kuchli aloqalar yaratish vositasi sifatida ham katta ahamiyatga ega.

Bugungi raqamli dunyoda talabalar, ota-onalar va keng jamoatchilik ko'pincha universitet yoki institut haqidagi axborotni ijtimoiy tarmoqlardan olishadi. Shuning uchun, oliy ta'lim muassasalari o'z brend imidjini yaratish va boshqarishda ijtimoiy tarmoqlardan samarali foydalanishi juda muhimdir. Xorijiy tajribalar ham ijtimoiy tarmoqlar oliy ta'lim muassasalari uchun qanday kuchli marketing vositasi ekanligini namoyon etmoqda.

Masalan, Kolumbiya universiteti ijtimoiy tarmoqlar orqali tashkil etgan «Giving Day» tadbiri orqali 30 million dollarga yaqin mablag' to'plab, o'z ijtimoiy imidjini ancha oshirishga muvaffaq bo'lgan [11]. Ta'kidlanganidek, O'zbekistonda ham, ayniqsa, Facebook, Instagram va Telegram kabi platformalar oliy ta'lim muassasalari orasida keng qo'llanilmoqda.

Ushbu platformalar orqali universitetlar o'z yangiliklari, talabalarning yutuqlari, akademik va madaniy tadbirlar haqida ma'lumot tarqatadi. Bu esa OTM imidjini oshirish va jamiyatda ularga nisbatan ishonchni kuchaytirishga xizmat qiladi.

Bugungi kunda respublikadagi OTM talabalari o'zlari tahsil olayotgan muassasa haqidagi ma'lumotlarni asosan qaysi sayt va ijtimoiy tarmoqlardan kuzatib borishlarini aniqlash maqsadida so'rovnoma o'tkazildi. So'rovnomada 16 yoshdan katta barcha qiziquvchilar ishtirok etishdi va natijalar quyidagicha bo'ldi (4-rasm).

4-rasm. So'rovnoma natijalari.

So'rovnomada jami 5727 respondent qatnashdi. Ishtirokchilarning 556 nafari rasmiy saytdan, 4743 nafari Telegram kanal yoki guruhidan, 233 nafari Instagram'dan, 73 nafari Facebook'dan, 61 nafari YouTube'dan, 25 nafari X (Twitter)dan, 36 nafari esa LinkedIn platformasidan xabarlarini kuzatib borishlarini bildirishdi. Ko'rinib turibdiki, OTMLar haqidagi ma'lumotlarni ko'proq Telegram messengeri orqali qabul qilib olishadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, O'zbekiston oliy ta'lim muassasalari ijtimoiy tarmoqlar orqali o'z mediaimidjini rivojlantirish uchun yanada samarali strategiyalar ishlab chiqmoqda. Bu esa, kelgusida milliy va xalqaro darajada yuqori nufuzga ega oliy ta'lim tizimini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, oliy ta'lim muassasalari o'zlarini raqobatchilardan farqlash va manfaatdor tomonlar bilan munosabatlarni yaxshilash uchun imidj kabi nomoddiy aktivlarni boshqarish muhimligini tushinishlari zarur.

Oliy ta'lim muassasalarining ijobiy imidj va obro'ga ega bo'lishi ularning raqobatbardosh mavqeini yaxshilashi, jamoatchilik ishonchini mustahkamlashga yordam berishi va sifat belgisi bo'lib xizmat qilishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlar oliy ta'lim muassasalarining mediaimidjini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu platformalar orqali universitetlar talaba va jamoatchilik bilan aloqalarini mustahkamlaydi, o'z brendini yaratadi va jamoatchilikka o'z xizmatlari haqida to'liq tasavvur beradi.

Shu sababli, O'zbekiston oliy ta'lim muassasalari ijtimoiy tarmoqlardan samarali foydalanish orqali o'z imijlarini yanada mustahkamlashga e'tibor qaratmoqda. Bu jarayon kelajakda xalqaro maydonda ham O'zbekiston oliy ta'lim tizimining nufuzini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Важенина И.С. Имидж и репутация организации: экономическое содержание, формирование и оценка / И.С. Важенина // Маркетинг в России и за рубежом. – 2010. – №2. – С. 136–142.
2. Согачева О.В., Симоненко Е.С. Имидж организации как фактор и индикатор ее конкурентоспособности / О.В. Согачева, Е.С. Симоненко // Молодой ученый. – 2014. – №19. – С. 367–369.
3. Хилько Н.Ф. Педагогика аудиовизуального творчества в социально-культурной сфере. Омск: Изд-во ОмГУ, 2008.
4. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Педагогик маҳорат миллий институтида ўқитувчи ва мураббийлар билан мулоқотидан. – <https://president.uz/uz/lists/view/7587>
5. Evans, J. (2022). Digital Transformation in Higher Education: A Study on Learning Outcomes. *Journal of Educational Research*, 15(3), 178–195.
6. Stanford. (2022). Stanford Online: A Study on Student Engagement and Digital Tools. Stanford University Research Report.
7. EUA. (2021). European University Association Digitalization Impact Study. Brussels: EUA Publications.
8. Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги. (2023). Ўзбекистон олий таълим муассасалари ҳақида ҳисобот. Тошкент: Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги.
9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023-йил 11-сентябрдаги ПФ-158-сонли Фармони. – <https://lex.uz/ru/docs/6600413>
10. Давлат статистика қўмитаси. Ўзбекистон аҳолиси ҳақида маълумот. – <https://stat.uz/uz/59-foydali-malumotlar/5859-o-zbekiston-aholisi-3>
11. Emerald Insight. (2022). A Study on the Role of Social Media in Higher Education Institutions. – <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/ijem-08-2022-0315/full/html>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

